

ҲАРБИЙ САНЪАТНИ РИВОЖЛАНИШИДА АМИР ТЕМУРНИНГ РОЛИ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7448615>

Ташева Сурайёхон Тухтабаевна

Қуrollи Қучлар давлат музейи Катта илмий ходими

Аннотация: Бу мақолада ўзбек давлатчилигининг асосчиси буюк саркарда Амир Темурнинг жаҳон ҳарбий санъатида қўшган ҳиссаси ҳусусида мулоҳаза юритилган.

Калит сўзлар: Соҳибқирон, Амир Темур, чопар, новатор, қаровулбеги, ҳазорабеги, хандақ, улуфа.

Соҳибқирон Амир Темурнинг ҳарбий маҳорати ва истеъдоди асосан икки жиҳат, яъни тенгсиз ҳарбий ташкилотчи ҳамда атоқли лашкарбоши тарзида намоён бўлган. Номдор саркарда ва новатор ҳарбий ташкилотчи сифатида Амир Темур ўзи ишлаб чиққан ҳарбий низомга тўла риоя қилувчи ўта интизомли кўшин тузиш, жанг вақтида ўнлик, юзлик, минглик ва туманлардан ташкил топтирилган қисмларни моҳирлик билан бошқариш, муҳораба тақдири ҳал бўладиган ўринларга кўмак кучларини ўз вақтида йўллаш, ҳар қандай табиий, сунъий тўсиқ ва ғовларни тадбиркорлик билан босиб ўтиш, кўшиндаги жанговар руҳни кўтаринки даражада тутиб туришга муваффақ бўлган. Амир Темур кўшини таркиби Мовароуннаҳр, Дашти Қипчоқ, Хуросон, Эрон, Жата, Хоразм, Мозандарон, Арзинжон, Ширвон сингари йигирма етти ўлка ва мамлакатдан олий бош қўмондон ҳукмига мувофиқ тузилган *сон*, яъни рўйхатга биноан шакллантирилган.

Соҳибқироннинг мунтазам кўшини адад жиҳатидан аниқ ва пухта ташкил қилинган, унинг жанговар тартиби – *ясол* етти қисмга бўлинган ва муттасил такомиллаштириб борилган, кўшин замонасининг илғор қурол ва техникаси билан таъминланган, айнан бир турдаги қурол-яроғ, аслаҳа-анжом билан қуролланган гуруҳлар, фавжлар, бўлақлар бир-биридан кийим боши, совуту дубулғаси, туғу байроғи, ҳатто, минган отининг туси орқали ҳам ажралиб турган. Бундай фарқланиш жанг вақтида ҳарбий қисмларни бошқаришда жуда қўл келган.

Шарафуддин Али Яздий Амир Темурнинг Румга юриши чоғида Сивос даштида ўтказилган ҳарбий кўрук ҳусусида маълумот берар экан, олий фармонга кўра, Самарқанддан етиб келган Муҳаммад Султон мирзо қўмондонлигидаги черигнинг жанговар ҳолатини куйидагича тасвирлайди: “*Навбат Муҳаммад Султоннинг черигига еттиким, булар Самарқанддин эмди келиб эдилар. Андоғ яроқ кўрсаттиларким, фалак мунча кўзлари била ҳаргиз мундоқ яроқ кўрмаган эрди. Ва чериги неча бўлак эрди ва бир бўлак бир ранг яроқ қилиб эрди: бир бўлаги қизил ва бир бўлаги яшил ва бир бўлаги сариқ ва бир бўлаги оқ. Ушбу тариқ билан хил-хил йигитларини яроқ билан кўрсатти¹”.*

¹ Шарафуддин Али Яздий. Зафарнома. –Тошкент: Фан, 1997. –Б. 256-257.

Сафарга чиқиш арафасида Соҳибқирон йирик давлат арбоблари, вазирлар, беклар, амирлар, саркардалар иштирокида машварат ўтказган. Айни чоғда салтанатнинг турли худудларидан қўшин йиғиш учун махсус фармон – *тунқол* эълон қилинган ва у фармонда кўрсатилган туман, вилоят, ўлкаларга бош қўмондоннинг ёрдамчиси – *тавочи* томонидан зудликда етказилган. Тунқолга мувофиқ ҳар бир вилоят ҳокими, туман, шаҳар беклари, қалъа, кўрғон доруғалари ўз навқарлари, отулови, қурол-аслаҳаси, ем-хашаги, озиқ-овқати, кийим-кечаги билан олдиндан келишилган тўпланиш жойи – *миод ерига* белгиланган пайт – *миод вақтида* етиб келиши, шовқин-суронсиз, тартиб-интизом билан кўрсатилган ўрин – *бўлжорда* жойлашиши шарт ҳисобланган. Руи Гонсалес де Клавихонинг гувоҳлик беришича, ўрдугоҳда Амир Темурнинг саропардаси теварагида ҳар бир бўлак ва қисмларга тегишли чодирлар тикилган. Жангчилар ва тажрибали лашкарбошилар қирим-чиқим дафтари ва давлатдан маош – *улуфа*, озиқ-овқат, ем-хашак – *тағор* олувчилар рўйхатида киритилган. Мухассислар ва битигчилар қўшиннинг сонини аниқлаш билан машғул бўлишган². Мирхонд “Равзат ус-сафо” асарида Хитой юришига отланиш учун мўлжалланган 272 минг 612 нафар аскарга маош берилгани, шу вақтга келиб, Соҳибқирон қўшинининг умумий сони 800 минг отлик ва яёвлардан иборат бўлганлиги ҳақида маълумот борлигини бир неча марта эшитганини ёзган³.

Амир Темур юришга чиқишидан олдин ёғининг қуролли кучлари, мудофаа истеҳкомлари ва иншоотлари, у ердаги сиёсий-иқтисодий вазият ва ҳ.к. хусусида аниқ, тўла маълумотга эга бўлиш учун айғоқчи (*жосус*, *ҳабаргир*) ларни юборган. Душман тўғрисида зарур маълумотлар йиғилгандан сўнг қўшин йўлга чиққан. Соҳибқирон қўшинининг турли бўлинма ва қисмларига уч юз ўн уч бек бошчилик қилган. Ўттизга яқин туркий уруғ вакилларидан шаклланган саркардалар тобе юртларнинг раҳбарлари қатори, *қаровулбеги* (айғоқчи гуруҳ сардори), *қўшунбеги* (50-500 жангчидан иборат бўлинма бошлиғи), *ҳазорабеги* (минг кишилиқ қисм саркардаси), *ҳиравулбеги* (аванғор қўмондони), *туманбеги* (ўн минг кишидан иборат қисм раҳбари), *чагдавулбеги* (аръергард сардори), *черигбеги* (амири лашкар) лавозимларига тайинланган. Қўшинда *баҳодур*, *улуғ баҳодур*, *улуғ бек*, *улуғ амир*, *беклар беги*, *амир ул-умро*, *улуғ нўён* каби шарафли унвонлар жорий қилинган. Лашкарбошилар таркибининг асосини барлос (70 та), қавчин (28 та), нукуз (нукудар-10 та), сулдуз (10 та), қипчоқ (9 та), жалойир (8 та), апарди (8 та) каби уруғ вакиллари ташкил этган. Амир Темур юриш вақтида қўшин ва *ўзрук* (обоз)ни қийин ва ўтиб бўлмас ерлардан бошлаб борувчи *қажарчи* – йўлчиларни маҳаллий аҳоли ичидан ёллаш масаласига жиддий ёндашган. 1400 йилнинг қиш фаслида Гуржистон томон қўшин тортган Соҳибқирон Хамша номли дарада ўтишнинг иложи йўқ жангалга дуч келади. Олий ҳукмга кўра, чериг аҳли ўн кун давомида жангалзордаги дарахтларни болта ва арра билан кесиб, беш-олти *қўшун* ёнма-ён ясол ясаган ҳолда юроладиган

² Руи Гонсалес де Клавихо. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимуру (1403-1406). Перевод со староиспанского. –М.: Наука, 1990. –С. 115.

³ Мирхонд. Равзат ус-сафо. Ҳ.Сулаймон номидаги қўл ёзма-лар институти қўл ёзма-лар фонди. №4141. – Б. 214а.

йўл куришган⁴. Ботқоқликлардан кесилган ёғочлар ёрдамида ясалган йўллар орқали ўтилган. Қалин қор билан қопланган тоғу даралардан ўтишда қўшинда бор кийиз, палос ва гиламлар қор юзига тўшалган, шу тариқа нафақат аскарлар, балки отлар ҳам белгиланган мўлжалга етган. Тоғу тошлар устидан пастга тушишда беклар ва баҳодирлар махсус арқон (ип)лардан фойдаланишган. Уловлар бўйин ва оёқларига боғланган арқонлар ёрдамида қуйига туширилган. Бундан ташқари, ёғочдан арқонлар боғлаш учун ҳалқа ўрнатилган махсус сандиқлар ҳам тайёрланган. Қўшинда сувли тўсиқларни кечиб ўтиш масаласига алоҳида диққат қаратилган. Дарёларнинг саёз ерлари кечикка айлантирилган ҳамда соқчи отликлар томонидан муҳофаза қилинган. Сув ёқасига етишган қўшин *бўлук-бўлук, фавж-фавж, гуруҳ-гуруҳ кечик* - гузардан ўтган. Кўклам ва кузнинг ёмғирли кунларида дарё сувининг кўпайиши оқибатида кечиклардан ўтиш қийинлашган. Бундай вазиятларда чуқур дарёлар устида хас-хашак, қайиқ ҳамда соллардан боғланган кўприк орқали аскарлар қатори, оғир техника ва ўғруқ ҳам ўтказилган.

1391 йилнинг 29 май куни Ёйиқ дарёсидаги учта кечикдан ўтиш чоғида Тўхтамишхон пистирмасига дуч келиш хавфи борлигининг эҳтимолдан холи эмаслигини пайқаган Амир Темур маслаҳатиغا кўра, қўшин дарёнинг юқорисига борган ва барча отлиқу яёқ бир йўла ўзини сувга ташлаб, соғ-саломат қаршидаги қирғоққа ўтган.

Соҳибқирон жанггоҳни танлашда шахсан қатнашган. Жанг майдонининг кенг, текис, қўшин қисмларини жойлаштиришга қулай бўлиши талаб қилинган. Айниқса, жанггоҳнинг ичимлик сув манбасига яқин бўлиши, жанг чоғида куёш нурларининг аскарлар кўзига тушмаслиги мақсадига молик саналган. Ариқ ёки дарёсиз жойларда пиёдалар ёрдамида қудуқлар қазилиб, сув чиқарилган. Ва аксинча, ёв келиши кутилган йўллар бузилган, мавжуд қудуқ, булоқлар тош-тупроқлар билан тўлдирилган.

Қўшин тин олиш, тўхташ ёки жанггоҳга тушганда лашкаргоҳ атрофи бир-бирига боғланган аравалар билан ўралган, шох-шаббалар ёрдамида ғовлар ясалган, гирдига четан (*чапар*) ва одам бўйи баробар *тура* (қалқон)лар қўйилган, ичига *тикан* (учли санчиқ) ўрнатилган *хандақ* (траншея) билан ихота қилинган. Бундай истехком *язак* (кундузги) ва *талоя* (тунги соқчи) лар томонидан қўриқланган. Юриш ёки дам олиш пайтида тушунмовчилик ва тартибсизликнинг олдини олиш мақсадида муайян бўлинма, гуруҳ, қисмнинг ўз *ўрон* – пароли белгиланган.

Йирик жанглар пайтида жанггоҳ дастаси учига *моҳча* – ярим ой шакли қадалган жанговар туғ ва байроқлар билан безатилган Соҳибқироннинг боргоҳи баланд тепалиқда тикланган. У жойдан аскарини қисмларнинг жанг майдонидаги ҳаракати, муҳорабанинг кечиши Амир Темур томонидан назорат қилинган. Одатга биноан *боргоҳ* олдида ҳарбий чолғучилар аскарларни мардликка, матонатга рағбатлантирувчи, уларнинг жанговар руҳини кўтарувчи куйларни тинимсиз чалиб туришган.

⁴ Шарафуддин Али Йаздий. Зафарнома. –Тошкент: Фан, 1997. –Б. 227.

Ғаним лашкарида мағлубият аломати ва қочиш белгилари зоҳир бўлгач, уни таъқиб этиш учун отликлардан иборат *қавғунчи/қувғунчи* тайинланган. Қалъа, кўрғон ва ҳисорга чекиниб, мустаҳкамланган ёв тўрт томондан қамал қилинган. Мустаҳкам қалъаларни таслим этишда Амир Темур ўзига хос тадбирни ишга солган. Даставвал иш қамалдаги қалъа деворлари ёнида ундан баланд бўладиган *саркўб* – тупроқ уюми тиклашдан бошланган. Чериг теварак-атрофдан ёғоч, ўтин, шох-шабба йиғиб, устидан тош ва тупроқ бостириб, *саркўб* барпо этган. Қад ростлаган саркўбга кўтарилган аскарлар томонидан мудофаачилар устига турли қурол-яроғлардан ўқ ва тош ёғдирилган. Манжаниқ ва арродалардан ирғитилган тошлар билан деворларда раҳналар очилган, девор тагидан *нақблар* қазилиб, дору ёрдамида *бурж ва борулар* портлатилган, зич қўйилган *шотулардан* аскарлар юқорига кўтарилган. Бундай зўр хужум қалъани забт этиш билан яқунланган. Аксарият ҳолларда Соҳибқирон обод ва маъмур вилоят, шаҳар, қалъа, кўрғон ва ҳисорларни талон-тарож қилишдан ўзини тийар, у ерлардаги қабристон, акобир ва машойихларни зиёрат қилар эди. Унинг бундай феъл-атворидан хабардор бўлган юрт улуғлари турфа совға-салом, инъом ва пешкашлар билан келиб, омонлик тилар, ўртада сулҳ тузилиб, музаффар кўшин илгарилаб кетар эди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Абдураззоқ Самарқандий. Матлаи саъдайн ва мажмаи баҳрайн. – Тошкент. 1969.
2. Дадабоев Ҳ. Амир Темурнинг ҳарбий маҳорати. –Тошкент: Ёзувчи, 1996.
3. Дадабоев Ҳ. Соҳибқирон саркардалари. –Тошкент: Ўзбекистон, 1996.
4. Мирхонд. Равзат ус-сафо. Ҳ.Сулаймон номидаги қўлёзмалар институти қўлёзмалар фонди. № 4141.
5. Низомиддин Шомий. Зафарнома. –Тошкент: Ўзбекистон, 1996.
6. Руи Гонсалес де Клавихо. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимуру (1403-1406). Перевод со староиспанского. –М.: Наука, 1990.
7. Уложение Тимура. –Казань. 1894.
8. Шарафуддин Али Йаздий. Зафарнома. –Тошкент: Шарқ, 1997.